

TRAÇOS DE QUIMBUNDO EM UMA COMUNIDADE RELIGIOSA
(KIMBUNDU'S TERMS IN THE RELIGIOUS COMMUNITY)
Elizabeth Umbelino de BARROS (Universidade de São Paulo)

ABSTRACT: Through studies fulfilled about kimbundu language, this work proposes itself to debate the presence of kimbundu's terms in the religious community of angola candomble.

KEYWORDS: Africain Languages; Kimbundu; candomblé.

0. Introdução

Este estudo buscará reconstruir alguns dos significados dos textos orais registrados em uma comunidade religiosa de candomblé angolaⁱ, em São Paulo. A análise do *corpus* estabelecerá relações com estudos já realizados e com a obra de José Domingos Pedro, a mais atual em estudos lingüísticos sobre a língua quimbundo de meu conhecimento.

A comparação dessa língua, falada ao norte de Angola, com os seus “vestígios”, existentes na comunidade religiosa investigada, poderá dar importantes pistas para tentarmos entender os processos de transformação sofridos pela “língua” utilizada nos rituais ao longo do tempo e das interferências de outras línguas negro-africanas e da língua portuguesa.

1. Análise Lingüística

A linguagem dos terreiros não pode ser considerada como língua de comunicação, mas como língua ritual, havendo – não raro – uma mistura entre o sagrado e o profano. Para entendê-la, não pude dissociá-la da realidade brasileira acerca dessa espiritualidade, que da África veio, junto com seus falantes, aqui assumindo características próprias, vestindo roupagem nova e falando a língua-do-santoⁱⁱ de uma maneira singular.

É uma língua ritual, envolta pelo segredo, sofrendo forte influência da língua portuguesa e, em alguns casos, incorporando-se

a ela de maneira natural. Há certos vocábulos falados nas comunidades de candomblé, de modo geral, que possuem particularidades a serem observadas.

Chamei de vocábulos isolados aqueles em que o falante constrói uma oração em língua portuguesa e coloca nela uma palavra, cujos traços lexicais são do quimbundo. Por exemplo: “Você soube que aquele pai-de-santo cufou?” em vez de “Você soube que aquele pai-de-santo morreu?”

Vejamos então alguns desses vocábulos:

Ngòmà. (tambor) Raramente, se ouve na comunidade esse vocábulo. Ele foi naturalmente substituído por atabaque, não só nessa comunidade, centro de minha pesquisa, como em todas as comunidades de candomblé, conforme verifiquei em visitas para assistir aos rituais.

O *Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa* registra a etimologia do vocábulo atabaque. “Atabaque. [Do ár. AT-Tabaq. ‘prato’].S.m. 1. *Ant.* Timbale, tímpano. 2. Tambor primário, feito com pele de animal distendida sobre um pau oco e percutida com as mãos, e que se usa para marcar o ritmo das danças religiosas e populares de origem africana ou influenciada por esta; atabal, atabale, tabaque, tambaque, carimbó, curimbó. 3. Na África e na Ásia, espécie de tambor afunilado, com couro de um lado só, percutido com as mãos e usado na guerra: ‘cruzam-se no espaço os sons dos a t a b a q u e s e as moças começam a dançar, nuas, só com o sexo tapado por um pedacito de pele, fazendo tilintar as pulseira e as nilhas de cobre reluzente que lhes cingem os tornozelos.’ (Castro Soromenho, *Rajada e Outras Histórias*, p.116)”.

O couro extraído dos animais sacrificados será devidamente preparado e servirá de revestimento para os tambores.

Pedro (1993: 132) registra:

Ngòmà - ‘tambor’ (classe 9)

Jingòmà - ‘os tambores’ (classe 10)

Na comunidade pesquisada não se faz o plural na palavra quimbundo e ela é pronunciada com um /i/ na frente. As poucas

vezes em que ouvi um dos fiéis falar dos tambores com o nome quimbundo foi numa frase: “Põe as ingoma no lugar”, sem concordância. Na maioria das vezes, referem-se aos tambores com a palavra atabaque, fazendo automaticamente a marca do plural: “Os atabaques estão no lugar?”, por exemplo. Em visita a uma outra comunidade, numa festa em homenagem a *kaiá* ‘divindade das águas do mar’, mais conhecida como Iemanjá, registrei a seguinte cantiga:

Qué vê, qué vê kaiá
Qué vê, qué vê kaiá
mamãe de aruanda segura ingoma
Qué vê, qué vê kaiá

Essa cantiga foi registrada da maneira como aquela comunidade cantou. Podemos observar, nos versos, a presença de duas línguas: a portuguesa (mamãe, segura, quer, ver), tendo no refrão uma forte marca do português popular (qué vê) e o quimbundo (o nome da divindade e *ngômà*), não havendo a interferência de outra língua negro-africana.

O vocábulo *aruanda* possui, para o povo-de-santo da nação angola uma significação bastante ampla. Em entrevistas, a maioria dos informantes disse que *aruanda* é a morada de todas as divindades: *nkisi*, caboclos, encantados etc. *Aruanda* foi comparada ao *òrun* dos *nàgó* e ao céu dos católicos. “Segurar *ingoma*” significa também a dança da divindade diante dos atabaques.

ngùzù. (força) Do sacrifício dos animais são extraídas as suas partes interiores (fígado, coração, rins etc) para serem oferecidas às divindades. *Àse* é uma palavra de étimo ioruba, entretanto é ela quem vai designar nos candomblés angola a força extraída de animais, vegetais e minerais.

Ìnzò. (casa) Essa é uma palavra em que observei haver dois tipos básicos de pronúncia entre os falantes da própria comunidade: *enzó*, *inzó*. Ela não é muito usual; de modo geral, é substituída por *ilé* de étimo ioruba. Então, as palavras de étimo quimbundo *nzò nkisi* ‘casa das divindades’ são substituídas pelas de étimo ioruba *ilé àse* ‘casa de força’. Nota-se uma perda considerável do significado

nessa substituição, uma vez que casa das divindades não é o mesmo que casa de força. Isso demonstra que as significações têm estreita relação com a visão de mundo dos povos; o povo nagô não possui a mesma visão dos povos bantos. O povo nagô realiza o culto aos orixá, divindades ligadas à natureza da qual extraem toda a força necessária para manter o equilíbrio do ser humano na terra. Seus templos são conhecidos como casa de força. Os povos bantos possuem uma filosofia, segundo a compreensão de Temples (1949), em que seres inferiores do planeta estão a serviço dos seres superiores. O que ocorre, então, é que a visão nagô exerce influência lingüística nos candomblés da nação angola.

Pedro (1993:133) registra:

<i>Ìnzò</i>	-	‘casa’ (classe 9)
<i>Ji + nzò (jinzò)</i>	-	‘as casas’ (classe 10)

E Cordeiro da Matta (1864:126) registra:

‘Nzo (contracção de inzo), s. Casa. Pl. Jinzo.

Há, no registro dos dois autores, uma distinção entre singular e plural que não acontece na comunidade em relação a essa ou outra palavra em que ocorra um prefixo para diferenciar o plural do singular. É um dado lingüístico quimbundo perdido com a transmissão oral.

Vocábulos como *ngùzù* e *inzò* de étimo quimbundo perderam quase que totalmente o uso em favor dos vocábulos *àse* e *ilé* de étimo ioruba. Além da língua portuguesa, a interferência da ioruba se torna bem marcante. Palavras como *àse* e *ilé* são muito fortes dentro dos terreiros de modo geral. Isso se deve à predominância dos cultos nagô no mundo afro-brasileiro. O rito angola perdeu muito de suas características iniciais e acabou por adotar o panteão de divindades do rito nagô e a língua ioruba mistura-se às línguas do grupo banto (quimbundo e quicongo), contidas nas rezas, nas cantigas a *nkisi* ‘divindade’.

Na casa por mim pesquisada, registrei em uma festa a fala pública do *tateto*, utilizando quase totalmente a língua portuguesa, entremeando a oratória com termos de língua ioruba e, somente no final, citou uma palavra em quimbundo:

“ ... Que Ogum, o orixá, Senhor da minha cabeça, aquele que domina o meu ori, pai de todos vocês que dê muito axé, muito inguzo a todos vocês”.

Nesse sentido, podemos considerar *àse* como sinônimo de *ngúzù*. O *tateto* reforça os votos de *àse*, utilizando *ngúzù*, como se quisesse expressar ao público com maior ênfase o seu desejo com uma palavra da língua considerada “oficial” de sua nação.

O rito angola, ao adotar a ritualística nagô, adotou também palavras importantes para as práticas mágicas, substituindo aquelas do quimbundo pelas do ioruba, língua considerada “oficial” dos rituais nagô. Isso se deve a alguns fatores, tais como: A língua ioruba tem tido maior divulgação do que a quimbundo, devido a muitos pais/mães de santo irem para a Nigéria aprender a língua e os rituais. Na *II Conferência Mundial da Tradição Orixá e Cultura*, realizada em Salvador, em 1983, Mãe Stella do *Àse Òpó Àfônjà* propôs o ensino da língua ioruba e a tradição dos orixás nas escolas. (Consorte, 1999:74). Na USP, no Departamento de Sociologia, há o Curso de Extensão da Língua e Cultura Ioruba, ministrado por professor nigeriano.

Póvoas (1989:27) reforça a presença marcante da língua ioruba no mundo afro-brasileiro, argumentando:

“O candomblé argumenta o seu passado africano, a sanção divina, para conservar sua língua. Mesmo não havendo no Brasil outras comunidades de língua *nàgó*, essa língua é a oficial no candomblé, para os rituais complexos e para o cerimonial das visitas entre os *terreiros*.” (sic)

2. Considerações Finais

O português brasileiro, dentre as suas particularidades, na linguagem oral, apresenta variação na concordância nominal. Por exemplo, uma frase como: “põe as *ingoma* no lugar” e não “põe as *ingomas* no lugar”; o artigo está no plural, não sendo necessário, para a compreensão, repetir a marca de plural no substantivo.

O uso da língua na comunidade investigada, preferencialmente, é a portuguesa. A língua negro-africana só entra em situação ritual, havendo, entretanto, uma preocupação dos membros da comunidade em manter a transmissão oral e a reprodução dos textos, viabilizando o aprendizado de todos. A transmissão oral, característica dos povos africanos, prevalece até hoje, provocando a mudança e a perda de formas e significados. Os termos foram sendo substituídos por outros ou alterados e reinventados. Apesar disso, foi possível, neste estudo, reconstruir alguns dos significados dos textos orais, a partir do que representam para a comunidade, estabelecendo uma relação com o que os autores registram em suas obras, citadas na bibliografia.

RESUMO: A partir de estudos já realizados sobre a língua kimbundu, este trabalho propõe-se discutir a presença de traços lexicais dessa língua em uma comunidade religiosa de candomblé angola.

PALAVRAS-CHAVE: Línguas Africanas; Kimbundu; Candomblé.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASHER, R.E. & SIMPSON, J.M. Bantu Languages. In: *The Encyclopedia of Language and Linguistics*. Vol. 1, Oxford, New York. Seoul. Tokyo, Pergamon Press: 302-311, s/d.
- BARROS, Elizabete Umbelino de. (2001) *Traços do Kimbundu numa Casa de Candomblé Angola*, Tese de Mestrado, São Paulo, FFLCH/USP.
- BASTIDE, Roger. *As Religiões Africanas no Brasil*. 2o vol., São Paulo, Pioneira, 1971.
- CASTRO, Yeda Pessoa de. Língua e nação de candomblé. *África*, Revista do Centro de Estudos Africanos da USP, Departamento de Sociologia, n° 4: 57-76, 1979.
- CONSORTE, Josildeth Gomes. (1999:71-91) Em Torno de um Manifesto de Ialorixás Baianas contra o Sincretismo. **In:** *Faces da Tradição Afro-Brasileira*. (org. CAROSO, Carlos & BACELAR, Jeferson). Rio de Janeiro/ Salvador-BA, Pallas, CEAO, CNPq.

- FERNANDES, F., LUFT, C. Pedro & GUIMARÃES, F. Marques. *Dicionário Brasileiro Globo*. São Paulo, 42a ed. Ed. Globo, 1996.
- FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. *Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua portuguesa*, 3ª ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2000.
- GONÇALVES SILVA, Vagner. Candomblé e Umbanda: Caminhos da Devoção Brasileira. In: *As Religiões na História*. São Paulo, Ática, 1994.
- MAIA, pe. Antonio da Silva. *Dicionário Complementar Português-Kimbundu-Kikongo* (compilado – Línguas nativas do centro e norte de Angola). Tipografia das Missões-Cucujães-1a ed. (2500 exemplares), 1961.
- MATTA, J.D. Cordeiro da. (1864) *Diccionario Kimbundu-Portuguez* Lisboa, Typografia e Stereotypia Moderna da Casa Editora Antonio Maria Pereira.
- PEDRO, José Domingos. *Etude Grammaticale du Kimbundu* (Angola). These de Nouveau Regime pour l'obtention du DOTORAT EM LINGUISTIQUE. Sorbonne, Université René Descartes. U.F.R. DE LINGUISTIQUE GENERALE ET APPLIQUEE, 1993.
- PÓVOAS, Ruy do Carmo. *A linguagem do candomblé: níveis sociolinguísticos de interação afro-portuguesa*. RJ, José Olympio Editora, 1989.
- TEMPELS, R.P. Placide. (1949) *La Philosophie Bantoue*, Chapitre II, *L'Ontologie des Bantoues*, Collection Présence Africaine, Paris (:30-47).

ⁱ *Ìnzò Nkisi Mameto Dandaluna Kisimbi Kiamaze*, dirigido pelo sr. Pedro Alves Bezerra.

ⁱⁱ Denominação dada pelos adeptos do candomblé.